

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ НАРУШЕНИЕ ПОЧЕЧНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Мухамедова Шахноза Толибовна,
Бахронова Дилшода Тохировна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076993>

Резюме. В последние годы отмечается рост патологии плода, приводящей к нарушению или невозможности адаптации ребенка к внеутробной жизни. По данным Комитета экспертов ВОЗ, заболеваемость детей первого года жизни повысилась на 39,8%, главным образом, за счет состояний, возникающих в перинатальном периоде.

Ключевые слова. Неонатология, мочекаменная болезнь, нефропатия, нефрон.

Наряду с пороками развития и микробно-воспалительными заболеваниями органов мочевыделительной системы, дисметаболическая нефропатия (ДМН) является основным метаболическим фактором формирования мочекаменной болезни. Актуальность проблемы обусловлена высокой частотой мочекаменной болезни: 1,8-2,2% у детей, 8-8,5% у подростков и 30-40% среди взрослого населения.

В настоящее время мировым медицинским сообществом признано, что Цистатин С-самый точный эндогенный маркер скорости клубочковой фильтрации (СКФ), по своим диагностическим характеристикам значительно превосходящий креатинин. При патологии, его уровень в крови повышается. Чем тяжелее ренальная патология, тем хуже цистатин С фильтруется в почках и тем выше его уровень в крови. Однократное измерение концентрации Цистатина С в крови позволяет оценить состояние СКФ.

Показатель СКФ – лучший маркер диагностики нарушения функции почек. Общепринято, что определение значений СКФ необходимо для диагностики и мониторинга нарушения ренальных функций, для правильной дозировки потенциально нефротоксичных лекарственных препаратов и для оценки потенциальной нефротоксичности рентгеноконтрастных препаратов. Степень снижения СКФ коррелирует со степенью нарушений функций и, поэтому, с тяжестью почечной недостаточности (Вельков В.В., 2018).

В современной нефрологии фильтрационную функцию почек принято оценивать по уровню эндогенного креатинина или при применении расчетных формул, основанных также на концентрации креатинина (в детской практике наибольшее распространение для расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) получила формула Шварца).

Но, как известно, креатинин не является специфическим маркером при поражении почек, поэтому в последние годы у педиатров возрос интерес к цистатину С как альтернативному маркеру оценки состояния почечных функций [2].

Цистатин 3, чаще называемый Цистатин С (англ. Cystatin 3, CST3, Cystatin C, Gamma-trace) - белок, принадлежащий ко второй группе генетического семейства цистатинов. Цистатин С содержится в плазме крови, а функцию выведения белка из организма осуществляют почки [3]. Этот белок обладает следующими свойствами: во-первых, с постоянной скоростью синтезируется всеми клетками организма, содержащими ядра; во-вторых, свободно фильтруется через клубочковую мембрану; в-третьих, полностью метаболизируется в почках; в-четвертых, не секретируется проксимальными

почечными канальцами. Все эти свойства позволили предположить, что цистатин С может быть маркером СКФ.

Цель. Разработка нового способа диагностики нарушений функции почек у новорожденных.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 2560 истории родов и новорожденных, а также 424 пациентов: из них 212 новорожденных и их матери (212 рожениц), госпитализированных в отделение неонатологии Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра в период 2018-2020 годы.

С учетом факторов риска и коморбидного состояния у матери, а также их влияния на состояние здоровья новорожденного проводили сравнительный анализ биохимических показателей крови матери во время беременности, через 7 дней после родов (табл.3)

В результате установлена тенденция к снижению уровня кальция в крови матери, а также достоверное снижение паратгормона после родов в 2,5 раза- до $24,2 \pm 1,5$ пг/мл ($P < 0,05$). При этом уровень витамина D повышается в 1,6 раза- до $60,7 \pm 4,7$ нг/мл, мочевины в 1,5 раза- до $4,045 \pm 0,11$ мкмоль/л против показателей беременных женщин ($P < 0,05$).

Показатели С цистатина и креатинина были на уровне 1-группы, в пределах $1,78 \pm 0,06$ и $55,1 \pm 2,17$ мкмоль/л соответственно по отношению данных 1-группы: $1,64 \pm 0,07$ и $54,1 \pm 1,97$ мкмоль/л соответственно.

Следовательно, полученные результаты анализов показывают наглядный сдвиг изученных биохимических параметров крови беременных после родов, что проявляется дефицитом кальция, снижением уровня паратгормона на фоне гипервитаминоза Д и нарушение белкового обмена со сдвигом в сторону ацидоза.

У новорожденных обследованных также проводили биохимический анализ крови на 3-7 дни жизни. В результате установлено статистически значимое снижение паратгормона в крови пациентов 3-группы- до $45,42 \pm 3,86$ пг/мл против контроля- $57,0 \pm 2,45$ пг/мл ($P < 0,05$), (табл.4).

Изучение концентрации витамина 25 (ОН) D показало достоверное снижение её до $33,3 \pm 2,10$ нг/мл и $33,3 \pm 2,03$ нг/мл у новорожденных 2-й и 3-й группы обследования соответственно, против контроля- $58,8 \pm 3,67$ нг/мл. Полученный результат свидетельствует об адекватном уровне витамина 25 (ОН) D как у новорожденных контрольной группы, так у новорожденных с оксалурией и уреимией. Но при этом также выявили резкое снижение концентрации витамина 25 (ОН) D в 9,1 раза у новорожденных со смешанной формой нефропатии ($p < 0,001$).

Таким образом, биохимический анализ крови матери и ребенка показывает важность учета состояния обмена кальция и мочевой кислоты при ведении беременных в период до и после родов. А также, в период после родов у женщин отмечается дефицит кальция, снижение уровня паратгормона на фоне гипервитаминоза Д и нарушение белкового обмена со сдвигом в сторону ацидоза. При смешанной форме ДМН у новорожденных наблюдается снижение концентрации витамина 25 (ОН) D в 9,1 раза.

Установленное нами повышение С цистатина в крови новорожденных не зависимо от вида нарушения обмена солей кальция и мочевой кислоты.

References:

1. Aliev M.M., et al./Results of primary radical correction of children with anorectal malformation // Pediatrics, 2012, No. 1-2, pp. 60-63.
2. Hirschsprung's disease in children. / Hand. for doctors / ed. A.Yu. Razumovsky, A.F. Dronova, A.N. Smirnova, V.V. S.-214
3. Ergashev N. Sh. et al. /Anatomical forms and types of surgical correction of anorectal anomalies in children: // Bulletin of emergency medicine. - Tashkent, 2014. - N2. - С. 133-134
4. Andrea Bischoff, Jason Frischer, et all. /Damaged anal canal as a cause of fecalincontinence after surgical repair for Hirschsprung disease– a preven table and under – reported complication // J. Pediatr. Surg. Int- 2017. Vol. 52. P. 549–553.
5. Maggie L. Westfal, Allan M. Goldstein/ Diagnosing and Managing Hirschsprung Diseasein the Newborn// J.Neo Reviews.-2018. Vol. 19, N.10.-P. 577-589.
6. Lagares-Tena L, Corbella-Sala C, Navarro-Luna A, Muñoz-Duyos A (2017) Sacral neuromodulation in a faecal incontinence patient with unknown sacral partial agenesis. Colorectal Dis19(5):502-504.<https://doi.org/10.1111/codi.13661>
7. Sadulloeva, Iroda Kurbonovna. "Ashurova NG Clinical and immunological features of congenital heart defects in adolescent girls." Europe's Journal of Psychology 17.3 (2021): 172-177.
8. Мухамедова Ш. Т. и др. Внутрибольничная инфекция у новорожденных детей //Биология и интегративная медицина. – 2021. – №. 3 (50). – С. 75-86.
9. Мухамедова Ш. Т. Особенности динамики цитокинов у новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа. – 2020.
10. Мухамедова Ш. Т., Юлдашева Г. Г. Маркеры Инфекционно-Воспалительных Заболеваний У Новорожденных //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 473-478.